

ABU RAYHON BERUNIYNING ILMIY MEROSI

JDPU, Ijtimoiy-gumanitar fanlarda
masofaviy ta'lim kafedrası o'qituvchilari

Bazarbaev Sanjar Xamzaevich,

Tel: +998915669896

+998933066493

Elektron pochta: sanjarbekbazarbayev@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ilk o'rta asrlarning buyuk ensiklopedik olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniyning hayot yo'li ilmiy merosi haqida ba'zi ilmiy tahlillar keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR. Beruniy, Mansur ibn Iroq, Kat, Osor al-boqiya, G'azna, H. M. Abdullayev, I. M. Mo'minov, V. Yu. Zohidov, Ya. G'. G'ulomov, U. Karimov, S. A. Bulgakov

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлены некоторые научные анализы научного наследия жизненного пути великого учёного-энциклопедиста раннего средневековья Абу Райхана Мухаммада ибн Ахмада аль-Беруни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Беруни, Мансур ибн Ирак, Кэт, Асор аль-Бакия, Газна, Х.М. Абдуллаев, И.М. Моминов, В.Ю. Зохилов, Я. Г. Гуломов, У. Каримов, С. А. Булгаков

ABSTRACT. This article presents some scientific analyzes of the scientific heritage of the life path of the great encyclopedic scholar of the early Middle Ages, Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Beruni.

KEY WORDS. Beruni, Mansur ibn Iraq, Kat, Asor al-Baqiya, Ghazna, H. M. Abdullayev, I. M. Mominov, V. Yu. Zohidov, Ya. G. Gulomov, U. Karimov, S. A. Bulgakov

Ilk o'rta asrlarning buyuk ensiklopedik olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy o'sha davrdagi ko'plab fanlar: astronomiya, fizika, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, tarixni chuqur o'rgandi. Beruniy Xorazmning

qadimgi poytaxti Kat shahrida tugʻildi va bolaligidanoq ilm-fanga boʻlgan muhabbati orta bordi. Beruniy keyinchalik mashhur olim ustozlari Abu Nasr Mansur ibn Iroq qoʻlida taʼlim oldi. Beruniy turkiy tildan tashqari arab, soʻgʻdiy, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindiston safari chogʻida sanskrit tilini oʻrganadi.

Beruniy oʻzining ilmiy asarlarining birida yozishicha, u Xorazmda yashagan davrida, 990-yildan boshlab Kat shahrida muhim astronomik kuzatishlar oʻtkazgan. Bu kuzatishlarni oʻtkazish uchun astronomik asboblarni ixtiro etgan. Xorazm zodagonlari orasida taxt uchun boshlangan kurashlar olimning bu ilmiy ishlarini davom ettirishga imkon bermaganligi bois 22 yoshida vatanini tashlab chiqib ketishga majbur boʻldi va bir qancha vaqt Kaspiy dengizining janubi-sharqiy sohilidagi Jurjon shahrida muhojirlikda yashadi. Soʻng qadimgi Ray shahriga bordi, 998-yildan keyin yana Jurjonga keldi va bu yerda oʻzining ikkinchi ustozlari tabib, astronom, faylasuf Abu Sahl Iso al-Masihiy bilan tanishib, undan taʼlim oldi. Beruniy “Osor al-boqiya an alqurun al-xoliya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) asarini Jurjonda muhojirlik davrida yoza boshlagan va 1000 yilda tamomlagan. “Osor al-boqiya” Beruniyga juda katta shuhrat keltirdi, uni fanning hamma sohasiga qiziquvchi buyuk olim ekanini koʻrsatdi. Bundan tashqari Beruniy Jurjonda astronomiya, metrologiya tarixiga oid 10 dan ortiq asar yozdi. Beruniy Xorazmning yangi hukmdori Abu Abbas Maʼmun II ibn Maʼmun tomonidan mamlakatning yangi poytaxti Urganchga chaqirtirildi. Xorazmshoh tomonidan juda katta izzat-ikrom bilan qabul qilingan. Beruniy Urganchda Maʼmunning bevosita rahnamoligida vujudga kelgan ilmiy markazda faoliyat koʻrsatadi.

Xorazmning Mahmud Gʻaznaviy tomonidan bosib olinishi Beruniy hayotini xavf ostiga qoʻyadi. U Xorazmshoh saroyidagi barcha olimlar bilan birga Gʻazna shahriga asir qilib olib ketiladi. Beruniyning 1017–1048-yillarda Gʻaznada kechirgan hayoti, bir tomondan nihoyat ogʻir kechgan boʻlsa, ikkinchi tomondan,

uning ilmiy faoliyati uchun eng mahsuldor davr bo‘dsi. Beruniyning “Xorazmning mashhur kishilari” asari ham shu davrda yaratilgan. Uning muhim astronomik-geografik asari “Tahdid nihoyot al-amoniya li tas’hidi masofat al-masokin” (“Turar joylar orasidagi masofani tekshirish uchun joylarning oxirgi chegaralarini aniqlash” – “Geodeziya”) 1025 yilda yozib tugatilgan. Beruniyning “Munajjimlik san’atidan boshlang‘ich tushunchalar” asari ham 1029 yil G‘aznada yozilgan. Asarning forscha, arabcha nusxalari bizgacha yetib kelgan. Unda o‘sha zamon astronomiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan bir qancha fanlar haqida muhim ma’lumotlar berilgan. Beruniyning “Hindiston” nomli mashhur yirik asari “Tahqiq mo li-l-Hind min ma’-quda maqbula fi-l-aql av marzula” (“Hindlarning aqlga sig‘adigan va sig‘maydigan ta’limotlarini aniqlash kitobi”) 1030 yilda yozilgan bo‘lib, bu shoh asar G‘arb va Sharq olimlari, shu jumladan, hozirgi zamon hind olimlari tomonidan yuksak baholangan. Aka-demik V. R. Rozen “Sharq va G‘arbning qadimgi va o‘rta asrdagi butun ilmiy adabiyoti orasida bunga teng keladigan asar yo‘q”, deb baho bergan. Mahmud G‘aznaviyning Hindistonga qilgan yurishlaridan birida shohga hamroh bo‘lgan Beruniy, u yerda sanskrit tilini puxta o‘rganishi hind madaniyati, adabiyoti va Hindistonning o‘sha davr olimlari bilan yaqindan tanishishga hamda bu mamlakat haqida o‘lmas asar yaratishga imkon berdi. “Hindiston” asari yozib tugatilgan yili Mahmud G‘aznaviy vafot etdi va uning o‘rniga taxtga o‘g‘li Mas‘ud o‘tirdi. Bu davrda Beruniyning ahvoli ancha yaxshilandi. Astronomiyaga oid “Mas‘ud qonuni” asarini sulton Mas‘udga bag‘ishladi. O‘sha asr olimlaridan biri Yoqutning yozishicha: “Mas‘ud qonuni” kitobi matematika va astronomiya bo‘yicha ungacha yozilgan hamma kitoblar izini o‘chirib yuborgan”.

Beruniy o‘z asarlari ro‘yxatini tuzgandan keyin yana ikkita muhim kitobini yozgan. Bulardan biri “Mineralogiya”dir. Bu risola o‘z zamonasi uchun Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq, hatto Ovro‘poda ham mineralogiya sohasida eng yaxshi, tengi yo‘q asar hisoblanadi. Beruniyning oxirgi asari – “Dorivor o‘simliklar haqida

kitob”ining qo‘lyozmasi XX asrning 30-yillarida Turkiyada topildi. Asar “Saydona” nomi bilan mashhur, unda Beruniy Sharq, ayniqsa Markaziy Osiyoda o‘sadigan dorivor o‘simliklarning to‘la tavsifini beradi.

Beruniy shogirdi Abul Fadl as-Seraxsiy ma’lumoti bo‘yicha 11 dekabr 1048-yilda vafot etgan.

Vatanimizda Beruniy ijodiga katta e’tibor berib kelinmoqda. H. M. Abdullayev, I. M. Mo‘minov, V. Yu. Zohidov, Ya. G‘. G‘ulomov, U. Karimov, S. A. Bulgakov kabi atoqli olimlarimiz Beruniy faoliyati haqida qator risola, asarlar yaratdilar. Toshkentda unga bag‘ishlangan qator xalqaro ilmiy konferensiyalar o‘tkazildi. Birinchi bor Beruniyning “Qadimgi yodgorliklar”, “Hindiston”, “Mas’ud qonuni”, “Geodeziya”, Saydona” kabi asosiy asarlarini o‘z ichiga oluvchi ko‘p tomli saylanma asarlari o‘zbek va rus tillarida O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan nashr etildi. Ko‘chalar, institutlarga uning nomi berilgan. Fan sohasida Beruniy nomidagi davlat mukofoti ta’sis etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.Eshmuxammatov “Sharq uyg‘onish mutafakkirlarining ilmiy merosi”, Toshkent – 2016.
2. B.Eshov “O‘zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi”, Toshkent - 2012
3. N.Jo‘rayev “O‘zbekiston tarixi”, Toshkent - 2013
4. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov “Vatan tarixi” I tom, Toshkent - 2010